

OLEANDR (*OLEANDR NERIUM.L.*) NING DALA SHAROITIDA URUG‘ UNUVCHANLIGI

¹Saraboyeva Iroda Shokir qizi, ²Xamroyev Xusen Fatullayevich

¹Toshkent davlat agrar universiteti, tayanch doktorant

²Toshkent davlat agrar universiteti, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005161>

Annotatsiya. Landshaft dizaynida qo‘llaniladigan manzarali butalar xilma-xil bo‘lib, ularning ichida oleander butasi alohida o‘ringa ega. Bugungi kunda mamlakatimizda manzarali butalarni ko‘paytirishni eng qulay usullari ustida amaliy ishlar olib borilmoqda. Ushbu maqolada oleander butasining bioekologik xususiyatlari urug‘idan ko‘paytirish texnologiyasi boyicha ta‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: *Oleandr Nerium*, buta, landshaft, mazaraviy, urug‘.

Аннотация. Декоративные кустарники, используемые в ландшафтном дизайне, разнообразные, среди них особое место занимает куст олеандра. Сегодня в нашей стране ведутся практические работы по наиболее удобным способам размножения декоративных кустарников. В данной статье представлена информация о биоэкологических свойствах куста олеандра и технологии размножения из семян.

Ключевые слова: *Олеандр нериум*, кустарник, ландшафт, декоративный, семена.

Abstract. The ornamental shrubs used in landscape design are diverse, among them the oleander bush has a special place. Today, practical work is being carried out in our country on the most convenient ways to propagate ornamental shrubs. This article provides information on the bioecological properties of the oleander bush and the technology of reproduction from seeds.

Key words: *Oleander Nerium*, shrub, landscape, ornamental, seed.

Kirish

Sambitgul (*Oleandr Nerium*, tolgul) -kendirdoshlar oilasiga mansub doim yashil buta yoki kichikroq daraxt. Vatani — Kichik Osiyo. O‘rta dengiz bo‘yida va Osiyoning subtropiklarida 5 navi uchraydi. Qrim va Kavkazda, Qora dengiz bo‘ylarida, O‘rta Osiyoda manzarali o‘simlik sifatida ekiladi. Bo‘yi 2–5 m, bargi qalin, to‘q yoki och yashil nashtarsimon. Guli 3—7,5 sm kattalikda, yirik, qatma-qat bo‘lib, oq, pushti yoki qizil, ba‘zan sariq, xushbo‘y, novda uchida to‘pgul hosil qiladi. Iyul—avgust oylarida gullaydi. O‘simlikning hamma qismi zaharli. Po‘stlog‘i va barglarida yurak kasalliklarida ishlatiladigan neriin, neriantin, oleandrin va boshqa glikozidlar bor. Oleandr qadim zamonlardan beri ko‘pgina mamlakatlarda uyda va park-xiyobonlarda manzarali o‘simlik sifatida o‘stiriladi. Urug‘i va qalamchasidan oson ko‘payadi.

Tadqiqot uslubi. Ilmiy tadqiqotda Fenologik kuzatuvlar I.N. Beydeman «Методика изучения фенологии растений», daraxt va butalarni vegetativ usulda ko‘paytirish maqsadida M. Browce tomonidan ishlab chiqilgan «O‘simliklarni vegetativ ko‘paytirish», manzaraviylik xususiyati bo‘yicha baholash N.I. Shtonda uslubiga asosan amalga oshirildi.

Tadqiqot natijasi. *Oleandr Nerium* - bu doim yashil buta yoki mayda daraxt, uning barcha qismlarida zaharli. Bu hozirda *Nerium* turkumiga kiruvchi yagona tur, *oleandr Nerium* sifatida tanilgan. U shu qadar keng tarqalganki, janubi -g‘arbiy Osiyo Yevropaning janubi va shimoliy Afrikagacha tarqalgan, kelib chiqish joyi aniqlanmagan. *Oleandr* balandligi 2–6 m gacha o‘sadi. Barglari juft-juft bo‘lib, qalin va terili, quyuq-yashil, tor lansetsimon, uzunligi 5–21 sm, kengligi 1-3,5 sm va butun chetida qirrasi bor. Gullar har bir shoxchanning oxirida guruh shaklida o‘sadi; ular oq, pushti-qizil, diametri 2,5–5 sm, Mevasi 5-23 sm uzunlikdagi tor

kapsuladan iborat bo‘lib, ko‘plab mayda urug‘larni chiqaradi. Oleandr tarixan zaharli o‘simlik hisoblanadi, chunki uning ba’zi birikmalari, ayniqsa, hayvonlarga, ko‘p miqdorda iste‘mol qilinsa, toksiklik hususiatlarini ko‘rsatishi mumkin. Bu birikmalar orasida yurak glikozidlari deb nomlanuvchi oleandrin va oleandrogenin bor, ular ma‘lum terapevtik indeksga ega va yutilganda juda zaharli bo‘lishi mumkin.[6].

Oleander - tropik va subtropik mintaqalarda o‘sadigan jozibali va bardoshli buta hisoblanadi. Oddiy pushti oleander, *Nerium oleander*, sariq oleander, *Thevetia peruviana* *Apocynaceae* oilasining asosiy oleander vakillaridir. Oleandrlar o‘z to‘qimalarida hayvonlar va odamlarning yuraklariga ijobiy inotrop ta‘sir ko‘rsatishga qodir bo‘lgan kardenolidlarni o‘z ichiga oladi [2].

J.D.Radfordning ilmiy izlanishlariga ko‘ra [3;540-544.] *Oleandr Nerium* Rim bog‘larida juda mashhur bezakli buta hisoblangan. Pompey va Italiyaning boshqa joylarida devor rasmlarida eng tez -tez tasvirlangan o‘simliklardan biri bo‘lgan. Shuningdek, Oleandr *nerium* o‘simliklarini 28 kun davomida 250 mg/kg tana vazniga og‘iz orqali qabul qilgan kalamushlarda insulin va glyukoza darajasi yaxshilanganligi, ishqoriy fosfataza va jigar fermenti faolligi oshganligi aniqlangan. Oleandr *Nerium* - Xirosima shahrining rasmiy guli hisoblanadi, 1945-yilda shahar bombardimon qilinganidan keyin, Oleandr birinchi bo‘lib gullab -yashnagan.

O‘zbekiston sharoitida daraxt va buta urug‘lari kuzda, erta bahorda, qishda, hatto ba’zi daraxt, buta urug‘lari yozda ham ekiladi. Erta bahorda ob-havo kelishiga qarab urug‘ fevral oyidan aprel oyi boshigacha, kuzda esa oktabr oxiri va noyabrda ekiladi. Qishda esa cho‘l o‘simliklar urug‘lari ekiladi.

Bizning sharoitda urug‘ ekishda ularni qancha sarf qilish masalasi ekiladigan daraxtning biologik xususiyatlariga, urug‘larning sifatiga, katta-kichikligiga, ekish paytiga, ekish usuliga qarab har xil bo‘ladi. Urug‘larni ekish normasini belgilashda I-sinf urug‘lari asos qilib olinadi.

Tanlangan joyga urug‘larni qanchalik chuqur ekish masalasi ularning yirik-maydaligiga bog‘liq. Urug‘ ustiga tushadigan tuproq qalinligi shu urug‘ning kattaligiga qaraganda 3-4-martadan oshib ketmasligi kerak. Umuman, yengil tuproqli maydonlarda urug‘ chuqurroq, og‘ir tuproqli maydonlarda urug‘lar yuqoriroq ekildi.

1-rasm. Urug‘larni ekishdan oldingi va unib chiqqan holati

Oleandr urug‘idan ko‘paytirish uchun pastki qismida drenaj teshiklari bo‘lgan plastmassa idishlarni tanlanadi. Har bir idishga kokos torfi, biogomus va qumni kerakli miqdorda

solib aralashtirildi. Urug‘larni ekib, ustiga 1-2 sm qalinlikda yopildi va kerakli miqdorda suv sepildi. Har bir variantga 50 tadan urug‘ ekildi.

1-jadval.

Oleandr urug‘larini dala sharoitida unuvchanlik ko‘rsatkichlari

Variant	Urug‘ terib olish joyi va muddati	Unish ko‘rsatkichi		
		Kokos torfi	Biogomus	Qum
Suvda ivitilmagan	Surxandaryo mart	18	10	0
	Farg‘ona noyabr	16	12	0
Suvda 4 soat ivitilgan	Surxandaryo mart	23	28	0
	Farg‘ona noyabr	4	12	0
Suvda 8 soat ivitilgan	Surxandaryo mart	32	32	0
	Farg‘ona noyabr	16	20	0
Suvda 12 soat ivitilgan	Surxandaryo mart	43	35	0
	Farg‘ona noyabr	16	13	0
Suvda 16 soat ivitilgan	Surxandaryo mart	30	39	0
	Farg‘ona noyabr	17	6	0

Mart oyida Surxondaryodan terilgan, 12 soat davomida ivitilgan, kokos torfidagi oleandr urug‘lari 7 kundan so‘ng unib chiqdi. 3 ta variantdan eng yaxshi natija aynan shu variantda kuzatildi. Ekilgan 50 ta urug‘dan 43 tasi unib chiqdi (1-rasmga qarang). Eng past urug‘ o‘sishi, noyabr oyida Farg‘ona hududidan terilgan, 6 soat davomida ivitilgan biogomus variatida qayd etildi (1-jadvalga qarang). Qumda ekilgan urug‘lar bir necha variantda unib chiqdi lekin 50 ta ekilgan urug‘lardan hech biri o‘sib chiqmadi.

Xulosa

Sambitgul (*Nerium oleander.L*) -kendirdoshlar oilasiga mansub doim yashil buta yoki kichikroq daraxt. Oleandr qadim zamonlardan beri ko‘pgina mamlakatlarda uyda va park-ziyobonlarda manzarali o‘simlik sifatida o‘stiriladi. Urug‘i va qalamchasidan oson ko‘payadi.

Urug‘idan ko‘paytirilgan oleandr 3 yildan so‘ng gullashi aniqlangan. Mart oyida Surxondaryodan terilgan, 12 soat davomida ivitilgan, kokos torfidagi oleandr urug‘lari 7 kundan so‘ng unib chiqdi. 3 ta variantdan eng yaxshi natija aynan shu variantda kuzatildi. Ekilgan 50 ta urug‘dan 43 tasi unib chiqdi. Eng past urug‘ o‘sishi, noyabr oyida Farg‘ona hududidan terilgan, 6 soat davomida ivitilgan biogomus variatida qayd etildi. Hozirgi kunda oleander urug‘idan uni chiqqan nihollar o‘sishi kuzatib borilmoqda. Respublikamizning shahar va parklarini ko‘kalamzorlashtirishda Oleandr (*Nerium oleander.L*) istiqbolli o‘simlik xisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.K.Qayimov, E.T.Berdiyev, H.F.Hamroev, S.A.Turdiyev. Dendrologiya. T.: Fan va texnologiya, 2015.-360 b.
2. Langford S. D., Boor P. J. Oleander toxicity: an examination of human and animal toxic exposures //Toxicology. – 1996. – T. 109. – №. 1. – C. 1-13.

3. Radford D. J. et al. Naturally occurring cardiac glycosides //Medical Journal of Australia. – 1986. – T. 144. – №. 10. – C. 540-544
4. Xamroyev X. F., Sarabayeva I.SH. *Oleandr Nerium* qalamchalarini tayyorlash muddati va usullarining ildiz olishga ta’siri //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 11. – C. 152-155.
5. Xamroyev X. F., Sarabayeva I.SH. *Oleandr Nerium* urug‘larining laboratoriya sharoitida unuvchanligi //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 11. – C. 221-224.
6. www.dcr.virginia.gov